

Constitucionalidad de la Técnica Casacionista en Materia Civil*

Juan P. Pimentel M.**

Resumen

En el presente artículo tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la técnica que debe cumplir el formalizante para acceder de forma efectiva al recurso casacional. El diseño de investigaciones documental y la técnica de análisis de datos empleada es la hermenéutica jurídica. Esta investigación llegó a la conclusión de que las diversas técnicas exigidas para el recurso de casación civil se utilizan para justificar la declaratoria de pericimio del recurso, lo cual, en definitiva funge como una traba en la consecución de la justicia, puesto que constituye una formalidad no esencial.

Palabras claves: técnica, recurso, casación, civil, constitucional.

Constitutionality of the Cassation Technique in Civil Matters

Abstract

The technique that is required to write a cassation appeal has been subject of numerous discussions that evolve around its necessity and effectiveness. The objective is to analyze the constitutionality of such technique. The design of this investigation is documental; while, the analysis technique used in this investigation is named legal hermeneutics. This investigation led to the conclusion that the different techniques that are required to write a cassation appeal are used to justify and declare a perished remedy, which ultimately becomes an obstacle in the

* Admitido: 01/03/2018 Aceptado: 09 / 04/2018

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: “Constitucionalidad de la Técnica del Recurso Extraordinario de Casación Civil en Venezuela”; presentado en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela.

** Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo Venezuela. Correo Electrónico: juanpimen2011@hotmail.com